

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

I.U. Izbosarov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QUVCHILARDA KOMPOZITSION TAFAKKUR VA DIZAYN TUSHUNCHASINI SHALLANTURISHNING MAZMUNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART